

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 21. Вып. 2

Vol. 21. Iss. 2

Ростов-на-Дону
2025

Феномен Эдмунда Рейттера (1845–1920)

В этом году исполнилось 180 лет со дня рождения Эдмунда Рейттера, великого систематика, знатока огромного числа насекомых и, судя по всему, прекрасного человека, и хотелось бы, пользуясь знаменательной датой, вспомнить о нем.

История энтомологии знает много выдающихся исследователей, внесших большой вклад в развитие науки. Многие имена, прогремев в свое время и прославившись среди современников, в дальнейшем были забыты или даже поруганы потомками. Многие остаются эталонами научной прозорливости, точности научных экспериментов, глубины догадок и выводов, и имена их связаны с великими достижениями науки на долгие времена. С трепетом и восхищением потомки помнят и чтут их и воздают им заслуженные почести. Таким был Эдмунд Рейттер. Он до сих пор считается одним из самых энергичных и самых преуспевающих систематиков-колеоптерологов всех времен. По существу, он последний из ученых, которые работали достаточно широко в пределах всего отряда жесткокрылых. Из отличившихся систематиков, работавших с несколькими семействами жуков, были В.И. Мочульский (1810–1871), А.П. Семёнов-Тян-Шанский (1866–1942), С.М. Яблоков-Хнзорян (1904–1996) и О.Л. Крыжановский (1918–1997). Однако такого масштаба, как у Э. Рейттера, они не имели.

Меня заинтересовал вопрос, как произошло то, что человек, не имевший профессионального биологического образования, стал крупнейшим специалистом-систематиком. Как и Э. Рейттер, специального образования не имели В.И. Мочульский, И.И. Фауст (J. Faust, 1832–1903) и еще множество ученых прошлых лет. Конечно, во многом это объясняется тем, что профессиональное биологическое образование в то время было направлено в прикладную плоскость и готовить специалиста-систематика было нерационально. Отсюда и коллекционирование и составление коллекций не было приоритетом в высшем образовании. Однако мы знаем и профессиональных систематиков, которые оканчивали университеты, совмещали преподавательскую работу и работу систематика. К примеру, такими были К. Линней (C. von Linné, 1707–1778) и его ученик И. Фабриций (J.Ch. Fabricius, 1745–1808), а также Г. Краатц (G. Kraatz, 1831–1909), Г.И. Фишер фон Вальдгейм (1771–1853), А.П. Семенов-Тянь-Шанский и многие другие. Однако так было не всегда.

Период в истории человечества, начавшийся в XV веке и продолжавшийся до XVII века, называют периодом великих географических открытий, в ходе которого европейцы открывали новые земли и морские маршруты в Африку, Америку, Азию и Океанию в поисках новых торговых партнеров и источников товаров, пользовавшихся большим спросом в Европе. Само понятие географических открытий связано с возрастающей потребностью иметь в торговых и политических целях достоверную информацию о народах, их нравах и обычаях, а также о животном и растительном мире. Человечеству свойственна любознательность и любопытство, и появление необычных образцов из заморских стран всегда привлекало внимание. Появилась мода на составление коллекций, формирование музеев и кунсткамер, салонов экзотических животных, оранжерей, зимних садов и многого другого в таком роде. Отсюда возникла необходимость систематизировать гигантский материал, поступавший из различных стран с каждым новым кораблем.

После работ К. Линнея, с середины XVIII века, в Европе возникла мода на упорядочивание различных, часто даже разрозненных и не связанных друг с другом, предметов. Сочинения Линнея «Species Plantarum» и «Systema Naturae», хотя и косвенно, стимулировали людей дополнить и обогатить эти выдающиеся по тем временам труды новыми названиями и тем самым увековечить свое имя как автора. Этот бум по составлению коллекций отражен даже в художественной литературе: можно вспомнить романы М. Рида «Охотники за растениями» и «Ползуны по скалам», коллекционеры встречаются на страницах романов Ж. Верна «Пятнадцатилетний капитан», «Дети капитана Гранта» и А. Дюма «Черный тюльпан».

До работ К. Линнея названия растений и животных представляли собой длинное повествование, кото-

1874 (авторство фотопортрета неизвестно) [URL: <https://www.zobodat.at/personen.php?id=4189>].

рое включало как таковое название вида (обычно несколько первых слов предложения) и дальнейшее его описание по характерным признакам. К. Линней предложил название вида отделить от описания, при этом название должно было включать лишь два слова (обычно существительное для рода и прилагательное для вида). Таким образом для всех видов устанавливалась бинарная номенклатура. Отделив название вида от описания, линнеевская система открыла возможности для творческого подхода к присвоению названий. Интересная деталь, и до сих пор поддерживаемая мировым сообществом систематиков, сводится к тому, что вид считается новым лишь тогда, когда его описание опубликовано в нескольких экземплярах научного журнала. Благодаря этому ученые получили полную свободу и возможность самовыражаться, придумывать новые названия, описывая новые виды.

Любители-коллекционеры множились удивительно быстро. Появились энтомологические журналы (частные издания): всякий спешил обессмертить свое имя, связав его с названием какого-либо насекомого. Любительство росло с каждым годом. Энтомология конца XVIII века обязана ему изданием роскошных сводок с разрисованными таблицами, накоплением коллекционных материалов, ростом количества музеев. Оно же вызвало появление торговли насекомыми, сыгравшей большую роль в истории энтомологии, роль как хорошую, так и плохую.

В Германии появляются магазины по продаже энтомологического оборудования и литературы, а также образцов насекомых. Первыми из них были магазины Я. Штурма (J. Sturm, 1771–1848) и И. Хербста (J. Herbst, 1743–1807) с продажей жуков. Я. Штурм издал монографию германской фауны, содержащую 400 цветных таблиц, и в 1798 году опубликовал список своей коллекции, предлагая обмен и продажу перечисленных в ней видов. Несколько позже появилась фирма О. Штаудингера (O. Staudinger, 1830–1900), которая не только занималась продажей литературы, оборудования и самих насекомых, но и формировала штат профессиональных сборщиков насекомых в разных частях мира.

Вероятно, здесь стоит сказать о том, какую ужасную путаницу вызвал этот любительский бум: одни и те же виды описывались разными авторами под разными названиями, названия менялись, если автор счел, что они не соответствуют латинской или греческой грамматике, если они отражают неправильный или не самый важный признак вида, если обнаруживалось, что вид имеет более широкое распространение, нежели то, которое было отражено в названии, да попросту если кто-то захотел потеснить предшественников и дать уже описанному виду название с собственным авторством и т.д. Уже в первой половине XIX века эта путаница стала настолько критичной, что потребовала создания единых и универсальных правил зоологической номенклатуры.

Вот в общих чертах атмосфера, в которой появился Эдмунд Рейттер.

Эдмунд Рейттер родился 22 октября 1845 года в Мюглице (сейчас Могельнице, Чехия) в Моравии в семье лесничего. Он окончил 4 класса реального училища в Троппау (ныне чешская Опава). Со школьного возраста, помогая в работе отцу, он увлекся коллекционированием насекомых и часто получал консультации и советы от окружного судьи, доктора Рихтера, по существу, его первого наставника в энтомологии. В 1869 г. Э. Рейттер поступил на службу к графу Сен-Жэнуа в Паскау (ныне Пасков, Чехия) в качестве служащего, чиновника, а позже стал арендатором прудового хозяйства.

Первоначально он проявлял интерес к изучению бабочек, но затем занялся исключительно колеоптерологией. В двадцатилетнем возрасте он встретился с Л. Миллером (L. Miller, 1820–1897) из Вены и М. Ломницким (M. Łomnicki, 1845–1915) из Кракова, с которыми совершил совместные поездки в галицкие Карпаты для сбора жуков. В 1871 году он женился на Анне Кунте, а в 1874 году, вскоре после ее смерти, – на Гермине Новак из Паскау.

В 1879 году он переехал в Вену, открыл там магазин энтомологической литературы и оборудования для энтомологических исследований, а через два года перебрался в Мёдлинг, местечко под Веной, где прожил десять лет. Потом по желанию жены он возвратился в Паскау и оставался там до смерти 15 марта 1920 года.

У Э. Рейттера было большое семейство, его окружало в основном женское общество. В доме было не одиноко: кроме матери и жены Э. Рейттера там проживало пятеро его детей: дочери Марта, Эдит, Феличита, Тея и сын Эммерих; у старших дочерей были мужья и свои дети.

Г. Краатц, один из ведущих колеоптерологов своего времени, «открыл» молодого Э. Рейттера. Он поощрял его в работе и рекомендовал ему заняться мелкими жесткокрылыми, особенно древней группой Clavicornia, в объеме мировой фауны. Э. Рейттер последовал его совету и занялся изучением этих мелких, скрытно живущих насекомых. Вскоре он оставил «экзотику» и примерно с 1880 года все внимание сосредоточил на работе с палеарктической фауной.

Научная и творческая деятельность Э. Рейттера была многоплановой. Он был заядлым коллекционером, путешественником и полевым исследователем, организатором экспедиционных поездок, экипировщиком многих энтомологов, зарекомендовал себя составителем определительных таблиц, пропагандистом таксономических исследований (не только через продажи, но и через обмен и передачу на изучение своих типов). Э. Рейттер был также редактором каталогов и журнала «Wiener entomologische Zeitung» и, как ни странно, поэтом в ирийском стиле, оккультистом и спиритом.

В области сбора насекомых, в частности жесткокрылых, Э. Рейттер впервые применил метод по технологии скрининга, хотя этот метод, ранее описанный Э. Кизенветтером (E.A.H. Kiesenwetter, 1820–1880), почти никогда не использовался за пределами Центральной Европы. Разработанный Э. Рейттером сифтер существенно обогатил его полевые сборы и затем был рекомендован им своим постоянным коллекторам.

Э. Рейттер подготавливал и отправлял в экспедиции коллекторов. В первом ряду их стоит его соотечественник Г. Ледер (H. Leder, 1843–1921), который в качестве путешественника-исследователя особенно прославил себя

на Западном Кавказе, в Армении, в Сибири и в Северной Монголии. В результате было открыто множество новых видов, большинство из которых Э. Рейттер описал сам. На Кавказе по поручению Э. Рейттера работала и первая женщина-энтомолог Антония Кубиштек, которая, по мнению современников, отличалась редким энтузиазмом в работе и добросовестностью.

Материалы Г. Ледера, собранные с апреля по август 1887 года в Черкесии (в основном на территории современной Адыгеи), были опубликованы Э. Рейттером через год в «Wiener entomologische Zeitung» в семи частях. Обращает на себя внимание быстрота, с которой были обработаны эти материалы. В работе для района Фишт-Оштенского горного массива, места сборов Г. Ледера, приведен 761 вид жесткокрылых, из них для семейства жуков-долгоносиков – 122 вида, из которых 28 видов были описаны как новые для науки. Особо следует отметить, что сборы Г. Ледера были ограничены лишь напочвенными и подстилочными видами. Некоторые, но не специальные, сборы Г. Ледера проводил вручную с растений или на светоловушку, но основное внимание уделялось сифтеру и почвенным ловушкам. Эта работа сделала Э. Рейттера, по мнению Л. Ганглауэра (L. Ganglbauer, 1856–1912), лучшим знатоком фауны кавказских жуков.

Э. Рейттер также работал со сборами Э. Бренске в Греции, Г. Раде в Закавказье, А. Вальтера в закаспийском регионе, а также с материалами из части среднеазиатских экспедиций Н.М. Пржевальского, китайских и монгольских путешествий Г.Н. Потанина, поездок Дж. Холдерера и др. Кроме того, Э. Рейттер принимал участие в определении материалов торгового дома О. Штаудингера, особенно из Туркестана.

Как уже отмечалось, Э. Рейттер был достаточно щедр и охотно давал образцы из своей коллекции, в том числе типовые экземпляры, для изучения и в ряде случаев раздаривал типы или безвозмездно рассылал их в различные музеи. Его добротой иногда злоупотребляли; некоторые отправленные на изучение материалы он не получил обратно, но смотрел на это философски, в надежде, что он этим приносит некоторую пользу для развития коллекций музеев.

Л. Ганглауэр назвал Э. Рейттера гениальным. Видимо, так оно и было на самом деле. Ко всему прочему, Э. Рейттер обладал особым «глазом систематика», по определению А.П. Семёнова-Тян-Шанского, то есть он умел выделить особые отличительные признаки, удержать их в своей памяти и использовать многие годы в различных своих работах. Такой способностью обладали редкие систематики. Новые отличительные признаки он умудрялся увидеть даже в хорошо ревидованных группах, часто находя их в неожиданных местах. Эта уникальная особенность видения и памяти Э. Рейттера часто сочеталась с быстротой его работы над описаниями. Известно, что ряд своих обширных определительных таблиц он написал всего за несколько дней. Но именно в этих поразительно скоро написанных статьях проявляется необыкновенный талант Э. Рейттера к таксономии. Как писал Л. Ганглауэр, «мы находим у него большую скорость умственной реакции, разнообразие и оригинальность многочисленных, быстро следующих друг за другом выводов с одновременным тщательным выполнением конкретной работы».

В начале своего научного творчества Э. Рейттеру часто приходилось работать совместно со своими друзьями, а именно Ю. Вайзе (J. Waise (1844–1925)) и Л. Хейденом (L.F.J.D. von Heyden, (1838–1915)), которые присылали ему статьи со своими описаниями. Однако вскоре он существенно расширил собственную библиотеку, и это позволило ему работать самостоятельно.

Особым показателем работы любого систематика является его продуктивность, то есть качество и количество опубликованных им работ и, конечно, число описанных им видов. К концу 1902 года количество опубликованных Э. Рейттером работ достигло 641. В этих работах им было описано 487 новых родов, 4928 видов и 621 сорт.

Известно, что Карл Линней за свою жизнь присвоил названия более 10000 видов растений и животных. Число описанных им насекомых составляет 1989 видов. По меркам последующих времен это довольно скромный итог. Так, американский диптеролог А. Александер (A. Alexander, 1889–1981) описал более 11000 видов, а Т. Коккерель (T.D.A. Cockerell, 1866–1948) – свыше 10000 видов. Рекорд по числу описанных видов принадлежит Ф. Уокеру (F. Walker, 1809–1974), который по специальной договоренности с музеем за плату в 1 шиллинг описывал вид и за 1 фунт – род; таким образом этот исследователь описал 23506 видов. Однако в его некрологе одна из первых фраз гласила: «Френсис Уокер покинул нас, опоздав более чем на 20 лет, чтобы сохранить научную репутацию, и причинил энтомологии почти немыслимый по своим масштабам ущерб». М. Пик (M. Pic, 1866–1957), описавший около 15000 видов и 5000 сортов, по всей видимости, решил установить рекорд по числу описанных видов и в связи с этим особо не задумывался о качестве диагноза, который у него включал 1–2 строчки.

В публикациях Э. Рейттера бросается в глаза стремление работать быстро, широко. Его произведения созданы почти исключительно на основе его собственной коллекции и богатой библиотеки. Естественно, что исследователь уровня Э. Рейттера при всей своей масштабности и присущей ему быстроте работы, живя в небольшом городке, оторванный от богатых научных центров, стремился самоутвердиться и постоять за себя. Поскольку виды в его коллекции были представлены ограниченным количеством экземпляров, а некоторые отсутствовали, у него часто не было возможности получить точную картину диапазона их изменчивости. Ему всегда недоставало серийного материала, который специалист-исследователь собирает из разных местонахождений. Результатом этого для Э. Рейттера должна была стать неопределенность с установленными им таксонами. Некоторые образцы, которые Э. Рейттер на основании своего материала и литературы считал самостоятельными видами, впоследствии оказывались разновидностями, и наоборот. Не все группы видов обработаны Э. Рейттером достаточно тщательно, некоторые таблицы составлены на основании литературных источников, встречаются неверные определения в тех сложных группах, которые сам Э. Рейттер подробно не прорабатывал, но большинство ключей, составленных им для любимых родов, до сих пор пользуется уважением.

1906 (авторство фотопортрета: Atelier K. u. K. Hof-Photograph S. Wasservogel, Olmütz) [URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Edmund_Reitter.jpg].

В 1916 году Э. Рейттер продал свою основную коллекцию Венгерскому национальному музею в Будапеште. Он отказался от выгодных предложений из-за рубежа и довольствовался небольшой суммой в надежде, что коллекция останется в его стране. Коллекция Рейттера размещалась в 16 шкафах, занимала около 440 ящиков и содержала около 30000 видов палеарктических жуков и примерно 250000 экземпляров, включая от 4000 до 4500 голотипов и около 10000 кotypов. Принимая во внимание многочисленные типы, цену в 30 тысяч крон, которые получил Э. Рейттер, современники считали чрезвычайно низкой. Изначально Э. Рейттер намеревался продать коллекцию только при условии, что она останется в его владении до конца его жизни. Однако это условие не было принято администрацией музея. Эффективность и комфортность работы была нарушена, а небольшая коллекция, которая была собрана его учениками из продававшихся материалов, не компенсировала потерю основной коллекции.

В историю систематики имя Эдмунда Рейттера вписано золотыми буквами благодаря его «Bestimmungstabelle der mir bekannten Arten der Gattung...», включающей 86 выпусков. Соавторов Э. Рейттер обычно не привлекал и все делал самостоятельно. Это, по существу, первые европейские ключи для идентификации жесткокрылых, особенно южно-европейских. Более поздние таблицы (после 1916 года), написанные другими авторами, не совсем соответствовали первоначальной основной идее предельной краткости. Чтобы сократить расходы на печать таблиц, Рейттер обыкновенно сначала публиковал их в научных журналах.

В 1882 году Э. Рейттер основал журнал «Wiener entomologische Zeitung», в котором публиковались описания новых видов и многочисленные большие и малые таблицы для идентификации видов, а также таблицы в виде специальных гравюр. Первые десять томов журнала (1882–1891) были изданы А. Гельдером в Вене. Позже из-за низкого дохода А. Гельдер отказался от издательства. Книжный магазин «Hölzel» в Вене согласился печатать журнал, но вскоре отказался по той же причине. С 1894 года Э. Рейттер издавал журнал самостоятельно. Это доставляло ему удовольствие, и он гордился тем, что поддерживал его в актуальном состоянии с точки зрения содержания и формы.

Не менее значительным трудом Э. Рейттера считается также и создание им совместно с Л. Хейденом и Ю. Вайзе каталога жесткокрылых Европы, Кавказа и российской Армении («Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae rossicae»). До этой работы каталог жуков Европы, написанный Л. Хейденом и Ю. Вайзе и изданный в Берлине в 1877 году, представлял собой трехколоночный печатный буклет на 209 страниц мелким кеглем, включающий лишь названия видов без каких-либо данных по распространению. Другой каталог этих авторов с участием Э. Рейттера был опубликован в Берлине в 1883 году, состоял из 228 страниц с краткими аннотациями к видам. Позже, в 1891 году, в Мёдлинге Э. Рейттер совместно с Л. Хейденом и Ю. Вайсем опубликовал упомянутый выше знаменитый каталог объемом в 420 страниц, в котором для каждого вида приводилась библиография.

По предложению Ассоциации немецких учителей естественной истории Э. Рейттер написал свой знаменитый пятитомный труд «Fauna Germanica, die Käfer des Deutschen Reiches», издававшийся с 1908 по 1916 год, с тиражом 35000 экземпляров, со 168 цветными вклейками и многочисленными черно-белыми рисунками. Э. Рейттер завершил этот труд за невероятно короткое время. Тем не менее он не является, как это часто бывает с подобными произведениями, набором компиляций, а везде обнаруживает самостоятельную профессиональную работу автора, что придает ему особую ценность. Идентификационные таблицы в книге Э. Рейттера короткие и сухие. Сами по себе они не могли стимулировать новичка. В связи с этим Э. Рейттер снабдил книгу большим количеством иллюстраций, помогающих в определении, и тем оживил содержание. Понятно, что по этим картинкам идентифицировать жуков в большинстве случаев очень проблематично, но изображение дает хорошее представление о том, как примерно выглядит тот или иной вид, и позволяет избежать грубых недоразумений. Кроме того, очень приятно перелистывать эти великолепные хромолитографии, имеющие высокую художественную ценность.

Заслуги Э. Рейттера отмечены многочисленными научными ассоциациями и обществами в его стране и за рубежом. Его избрали своим членом-корреспондентом или действительным членом академий наук многих стран, среди прочего, он был принят в Русское энтомологическое общество. В 1900 году он получил звание императорского советника.

Следует сказать несколько слов об Эдмунде Рейттере как о человеке, со слов его ближайшего ученика Ф. Хейкертингера (F. Herkertinger, 1876–1953): «В конце лета 1907 года я впервые увидел его. На маленьком вокзале в Паскау, где он ждал меня, незнакомец спросил: “Вы, должно быть, господин Хейкертингер?” – и подал мне руку. Это его характеризует как человека сердечного, без формальностей, как будто мы были старыми знакомыми. Его дом расположен напротив стены усадебного сада. Комфортабельные жилые помещения на первом этаже. Здесь же очень большая передняя комната с товарной коллекцией. Позади кабинет Рейттера, вдоль стен шкафы с научной коллекцией и библиотекой, большой письменный стол, рядом с ним большой стол, за которым Рейттер делал свои определения. На чердаке размещалась очень богатая коллекция жуков-древоточцев и короедов. В то время в доме Рейттера меня охватили почти трепетные чувства: я всего несколько лет занимался колеоптерологией, молодой новичок, а он был крупной фигурой, всемирно известной. Все события: сельский уголок, дом, солнечная комната с коллекцией, фигура самого Рейттера – приобрели для меня глубокое, почти историческое значение. Высокий, сильный, громко и живо говорящий мужчина с несколько резким акцентом и графической, резкой манерой выражаться, быстрый, энергичный, дружелюбный, хороший – это был Рейттер. Я неудомявал, как этот человек, одиноко живший в этом затерянном от мира, почти сплошь чешском торговом городке, тихие дни которого звенели только звуками повседневных ремесел, все же играл ведущую роль в колеоптерологии! Рейттер как-то сказал мне: “Надо просто набраться смелости, вот и все!”. Он был прав и неправ. Мужество делает многое, но чтобы добиться того, чего добился Рейттер, нужно иметь не только мужество, но и рабочий гений Рейттера. Рейттер был добрым, всегда готовым помочь и открытым человеком. Хотя целыми днями он был в работе душой и телом, он был заботливым семьянином. Его дом был гостеприимным. После посещения Рейттера я принес домой первое богатое впечатление от беседы с великим человеком и с полсотни видов, большинство из которых отсутствовало в моей коллекции, в том числе многие котиры, которые были для меня неоценимы, но я не смог предложить ничего достойного упоминания взамен. В то время я научился высоко ценить человека – Рейттера, так же высоко, как его ценил Ганглауэр и все, кто его знал. Во время войны Рейттер устроил военный госпиталь в пустующем здании завода, которым он владел. Многие не могли понять, что человечность для него была гораздо важнее национальности, а поскольку Рейттер был немцем, хотя и прекрасно говорил по-чешски, он подвергался некоторой враждебности! Неэнтомологическая универсальность Рейттера требует не меньшего восхищения. В дополнение к его обширной энтомологической деятельности он находил время, чтобы быть партнером в различных промышленных предприятиях. В Мёдлинге, когда его обширный бизнес находился в зачаточном состоянии, в разгар обработки обильных материалов экспедиций и написания научных трудов он находил время, чтобы посвятить себя городской коммуне и активно участвовал в ее жизни. Он как-то рассказывал мне, как чуть не стал мэром Мёдлинга, а в Паскау был избран почетным членом пожарной команды. Две особенности жизни Рейттера малоизвестны и для некоторых удивительны: то, что он был поэтом в юности и спиритуалистом в более поздние годы. В 1865 году он издал томик иррийских стихов на 180 страниц, посвященный графу Генриху фон Лариш-Мённиху. В нем есть песни о природе, о весне и т.д., а названия “Лесная тень”, “Вечерний отдых”, “Майская ночь”, “Звуки любви”, “Дружба”, “Страдание и желание” показывают, что это была настоящая поэзия; есть два больших стихотворения “Рыбак. Повесть в стихах” и “Селем. Лошадиная жизнь”. Я узнал о также о спиритуалистических наклонностях Рейттера, когда был у него в гостях в 1916 году. Разговор зашел о Ганглауэре, и Рейттер упомянул, что знал о смерти Ганглауэра годом ранее. На спиритическом сеансе, который проходил у него дома, извне пришло известие, что его другу угрожает большая опасность. Духовные уста добавили: в июне. Но прошел июнь, и ничего не произошло. Однако через год Ганглауэру пришлось пережить операцию, которая прошла успешно, но не помешала ему скончаться от болезни в начале июня 1912 года. Он представлялся умеренным оккультистом, говорил об астральном теле, субъективном и объективном эго и т.д. Рейттер владел богатой спиритической библиотекой. Он попросил своих родственников проводить его без слез после его смерти и не заходить в комнату смерти в течение трех часов. В последние годы здоровье Рейттера ухудшилось; хронический катар легких подавлял его и оставлял мало возможностей для работы. В течение 1919 года, будучи прикованным к постели с Рождества, Рейттер постоянно кашлял и болел лихорадкой. Однако его друзья-энтомологи – доктор Флейшер, профессор Зуфаль и его лучший друг профессор Хечко – всегда находили его полным свежести и бодрости. Сам Рейттер описывал свое состояние как безнадежное и говорил о себе, что после счастливой, очень счастливой жизни он мирно покидает этот мир. В ночь с 14 на 15 марта 1920 года, под утро, он скончался от кровоизлияния, имевшего место во второй раз. 14 марта утром он лично заказал гроб и оплатил похороны».

Если мы посмотрим на жизнь этого уникального исследователя, то перед нами предстанет Рейттер как мощная личность, возвышавшаяся над колеоптерологами рубежа веков. Он оставил яркий след в колеоптерологии, без него она не была бы такой, какой является сегодня.

В заключение хочется привести слова нашего известного энтомолога, А.П. Семёнова-Тян-Шанского, сказанные в адрес И. Фауста, но они вполне подходят и по отношению к Э. Рейттеру: «Своей плодотворной деятельностью в области энтомологии он показал, как много можно создать в ней даже без специальной научной подготовки и при далеко не благоприятно для этого сложившихся обстоятельствах – при наличии лишь имеющихся свойств: хороших природных способностей, сердечного влечения к делу, трудолюбия, критического отношения к себе и умения ставить для себя строгие границы в работе».

При написании данного сообщения мне приходилось пользоваться главным образом некрологом и некоторыми статьями с краткой биографией этого ученого. Статей, посвященных Э. Рейттеру, в русской литературе мне

обнаружить не удалось. Нет некролога в «Русском энтомологическом обозрении», что объясняется сложностью того времени. При работе над данным сообщением использован ряд различных источников [Heyden et al., 1883; Reitter, 1886, 1888; Hetschko, 1916; Heikertinger, 1920; Плавильщиков, 1941; Herman, Smetana, 2001]. Фотография молодого, 29-летнего Э. Рейттера (датируемая 1874 годом), хранящаяся в Сенкенбергском немецком энтомологическом институте (Мюнхеберг, Германия), была впервые опубликована Клаусницером [Klausnitzer, 2003]. Фотография 61-летнего Э. Рейттера (датируемая 1906 годом) хранится в свободном доступе на многих интернет-ресурсах.

Благодарности

Я очень благодарен и признателен за помощь в этой работе моим товарищам А.Г. Ковалю и Д.А. Гапону (Санкт-Петербург) и К.В. Макарову (Москва), которые нашли время для внимательного ознакомления с первоначальным вариантом рукописи и внесли в нее существенные уточнения.

Литература

- Плавильщиков Н.Н. 1941. *Очерки по истории зоологии*. М.: Учпедгиз. 296 с.
- Heikertinger F. 1920. Edmund Reitter. Ein Nachruf. *Wiener entomologische Zeitung*. 38(1–3): 1–16.
- Herman L.H., Smetana A. 2001. Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera): 1758 to the end of the second millennium. I. Introduction, history, biographical sketches, and Omaliine groupe. *Bulletin of the American Museum of Natural History*. 265: 1–650.
- Hetschko A. 1916. Liste der von Edm. Reitter in den Jahren 1903 bis 1915 neu beschriebenen Coleopteren. *Wiener entomologische Zeitung*. 34(8–10): 278–287.
- Heyden W.L.V., Reitter E., Weise J. 1883. *Catalogus coleopterorum Europae et Caucasi*. Berolini: Libraria Nicolai. 238 p.
- Klausnitzer B. 2003. Der Beitrag österreichischer Entomologen zur Erforschung der Marienkäfer (Coleoptera, Coccinellidae). *Denisia*. 8: 91–120.
- Reitter E. 1886. Das Insectensieb. Dessen Bedeutung beim Fange von Insecten, Insbesondere Coleopteren und dessen Anwendung. *Wiener entomologische Zeitung*. 5(2): 1–10, 45–56.
- Reitter E. 1888. Coleopteren aus Circassien, gesammelt von Hans Leder im Jahre 1887 (I.—IX. Theil). *Wiener entomologische Zeitung*. 7(1): 19–26, 81–90, 143–156, 169–180, 207–214, 231–238, 259–274, 279–288, 317–321.

Ю.Г. Арзанов,
Ростовское отделение
Русского энтомологического общества